

**Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви
на полі Полтавської битви.**

Церкви завжди слугували людям у їхньому духовному становленні. Сто років тому на теренах Полтавської губернії налічувалось 1043 православних храмів та церков. У нинішньому році виповнюється 150 років з моменту освячення Сампсоніївської церкви, яка була споруджена на полі Полтавської битви. Церкву назвали на честь преподобного Сампсонія Странноприїмця (римського лікаря), бо саме в день його вшанування відбулася всесвітньовідома баталія під Полтавою. Як засвідчують документальні дані, фундатором церкви став Йосип Степанович Судієнко. На жаль, ім'я цього благодійника сьогодні невідоме широкому читацькому загалу. Слід зазначити, що в кінці XIX – на початку XX ст. про Й.С. Судієнка та його благодійний вчинок були надруковані окремі матеріали полтавськими істориками та краєзнавцями І.Ф. Павловським, В.Є. Бучневичем, В.М. Щегловим та Д.С. Дмитрієвським. Але від початку XX ст. практично ніхто не повертався до розкриття постаті Й.С. Судієнка, державна діяльність та духовне життя якого може слугувати прикладом високої християнської моралі.

Й.С. Судієнко належав до давнього роду малоросійських дворян. В одному з документів 1677 р. його прадід – Андрій Іванович, називався “бывшим судьей полковым Стародубским” [1, 867]. Очевидно, звідси походить прізвище Йосипа Степановича. Народився Й.С. Судієнко в 1750 р. у Новгород-Сіверському, де його батько був спочатку міським отаманом, потім сотником Новгородської сотні Стародубського полку. Йосип Степанович отримав домашнє виховання і був записаний у лейб-гвардію Семенівського полку. Але чи був він на дійсній службі – невідомо.

Родинні зв'язки з графами Завадовськими привели Й.С. Судієнка до столиці, де він потоваришувався з князем Олександром Андрійовичем Безбородьком, почав державну службу, зокрема тривалий час був членом головного поштового управління. За свою службу він отримав великі заслуги і маєтки. У 1790 р. був обраний дійсним статським радником, а в 1793 р. отримав орден святого Володимира II ступеня із зіркою. Він також мав орден Анни I ступеня та орден святого Станіслава II ступеня із зіркою. У 1796 р. Йосип Степанович за державну службу отримав чин таємного радника і село в Конотопському повіті розміром 600 десятин [2, 11]. Одночасно Й.С. Судієнко завідував приватними справами, маєтками та капіталами О.А. Безбородька, в сім'ї якого був радником і другом. У 1787 р. князь власноручно подарував йому 6 сіл [3, 754].

У 1809 р. полтавський генерал-губернатор Я.І. Лобанов-Ростовський у зв'язку з підготовкою до відзначення 100-річчя Полтавської битви підняв питання про спорудження пам'ятних знаків. На допомогу йому прийшов знайомий – таємний радник Й.С. Судієнко. Він пожертвував 100 тис. крб. асигнаціями на спорудження церкви та пам'ятника на братській могилі російських воїнів [4, 264-265]. Варто зазначити, що Йосип Степанович знав про бажання Петра I мати на полі Полтавського бою на “удивление иностранцам” чоловічий Петропавлівський монастир із притвором на честь Сампсонія Странноприїмця. У 1810 р. сума в 50 тис. крб. була ним покладена

до Стародубського казначейства, а інші 50 тис. у 1811 р. були внесені до так званого Полтавського приказа “общественного призрения” вже після смерті Судієнка його другом, графом Заводовським [5, 29].

1810 р. генерал-губернатор Я.І. Лобанов-Ростовський повідомив міністру внутрішніх справ князю О.Б. Куракіну, що Й.С. Судієнко побажав побудувати на полі Полтавської битви “церковь с пристойной утварью и колокольней, а также некоторым прибежищем для тех, кто охраняют будет то построение”. При церкві було намічено відкрити притулок для 25 інвалідів армії [6, 291].

У 1812 р. генерал-губернатору Я.І. Лобанову-Ростовському був надісланий план – проект храму, який склав у Петербурзі архітектор Василь Петрович Стасов. У 1811 р. за проект церкви на полі Полтавської битви архітектор був удостоєний Академією художеств звання академіка. Та розпочати спорудження храму тоді не змогли. По-перше, на храм, який спроектував В.П. Стасов, потрібно було суму втричі більшу тієї, яку заповідав Й.С. Судієнко. По-друге, розпочалась війна з Наполеоном і гроші із заповіту Й.С. Судієнка були тимчасово взяті на військові потреби.

У наступні роки справа спорудження церкви загальмувалась з інших причин. Чиновники в центрі і в Полтаві намагались використати кошти Й.С. Судієнка не за призначенням. Було здійснено три спроби залишити волю благодійника без виконання. Справа в тому, що в цей час у Росії захопилися створенням кадетських корпусів. Саме влаштуванням такого корпусу в Полтаві захопився тодішній генерал-губернатор М.Г. Рєпнін. Для цього він планував використати капітал Й.С. Судієнка. Імператор Микола I цього не дозволив робити, знаючи про мету пожертви останнього. Таким чином, у 1831 р. капітал Йосипа Степановича був збережений і тим самим не порушена воля благодійника. Друга спроба генерал-губернатора М.Г. Рєпніна порушити заповіт Й.С. Судієнка полягала в тому, що він планував заповідані гроші направити на розширення Полтавського Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря. Але і на цей раз заповіт вдалося відстояти.

Тим часом, прийомний син Й.С. Судієнка (власних дітей благодійник не мав), Михайло, звернувся до генерал-губернатора М.Г. Рєпніна з пропозицією направити капітал батька на виховання дворянських дітей Чернігівської та Полтавської губерній, які навчалися у місцевому кадетському корпусі, назвавши їх “вихованцями тасмного радника Судієнка”. Ця спроба Михайла Судієнка порушити заповіт закінчилась поразкою, але справа будівництва Сампсоніївської церкви, на жаль, була призупинена.

До 40-х рр. XIX ст. про побудову храму ніхто не думав. Гроші Й.С. Судієнка передавалися з одного закладу до іншого. Лише в 1847 р. відбулась закладка Сампсоніївської церкви, а в 1852 р. вона вже була освячена. У цей час капітал Й.С. Судієнка знаходився у Чернігівському та Полтавському “приказах общественного призрения” і складав із відсотками, які набігли, понад 130 тис. крб. сріблом. Частина цього капіталу була використана на будівництво Сампсоніївської церкви та окремих церковних будівель на полі Полтавської битви. Церква була приписана до Хрестовоздвиженського монастиря, за розпорядженням якого і проводились богослужіння. Капітал, який залишився від будівництва храму, було вирішено вважати недоторканим і використовувати лише відсотки з нього, щорічно видаючи на утримання церкви 435 крб. сріблом [7, 113-114].

Так, нарешті, був виконаний духовний заповіт Й.С. Судієнка. Помер благодійник ще в 1811 р., тож побачити фундовану ним церкву він не зміг. Та її бачили правнуки

Йосипа Степановича (діти прийомного сина Михайла). У 1895 р. під час відкриття пам'ятника на братській могилі полеглих у Полтавській битві воїнів був присутній один із правнуків Й.С. Судієнка – студент Московського університету. На його очах відбулося освячення нового хреста на братській могилі та меморіальної дошки на честь благодійника Й.С. Судієнка. Ця дошка збереглася до нинішнього часу.

Слід зазначити, що за підтримки капіталу Й.С. Судієнка у 1887 р. при Сампсоніївській церкві була створена церковнопарафіяльна школа для хлопчиків, а в 1899 р. почала діяти трьохкласна Олександро-Миколаївська церковно-вчительська школа для підготовки сільських вчителів. При церкві був створений чудовий хор хлопчиків. Щорічно тут проходили курси вчителів духовного співу, на які направлялись представники багатьох епархій України. Частина грошей використовувалась жіночим благодійницьким братством “Божої Матері Троеручиці”, яке існувало при Сампсоніївській церкві. Саме це братство взяло на себе турботу про самотніх і злиденних, паломників і гостей міста. У 1909 р., в рамках святкування 200-річчя битви під Полтавою, певні кошти із капіталу Й.С. Судієнка пішли на відкриття музею Полтавської битви [8, 219-223].

Сампсоніївська церква декілька разів добудовувалась, розширялась. На початку ХХ ст. була проведена її реконструкція: встановлено мармуровий іконостас з оніксовими колонами, за ескізами і під керівництвом відомого художника та іконописця В.М. Васнецова розписано інтер'єр, добудована дзвіниця тощо. І на все це йшли відсотки з капіталу Й.С. Судієнка [9, 853].

За радянських часів Сампсоніївська церква зазнала лише руйнацій. Спочатку, 1930 р., розібрали дзвіницю й знищили дзвони, а в 1949 р. закрили повністю [10, 124]. Нині ж відроджена Сампсоніївська церква – це не лише предмет огляду багаточисленних вітчизняних та іноземних туристів, але й переконливе свідчення глибокої християнської духовності наших попередників.

Примітки

1. Полтавские епархиальные ведомости – 1894. – № 21. – С. 867.
2. Павловский И.Ф. К истории Шведской Могилы. Пожертвование Й.С. Судиенка и его духовное завещание. – Полтава, 1904. – С. 11.
3. Полтавские епархиальные ведомости – 1890. – № 22. – С. 754.
4. Павловский И.Ф. Полтавцы: иерархи, государственные, общественные деятели и благотворители. – Полтава, 1914. – С. 264-265.
5. Щеглов В., Дмитриевский Д.С. Поле Полтавской битвы и ее исторические памятники. – М., 1895. – С. 29.
6. Павловский И.Ф. Полтава в XIX столетии // Киевская старина. – 1905. – № 12. – С. 291.
7. Полтавские епархиальные ведомости – 1863. – № 15. – С. 113-114.
8. Бучневич В.Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. – Изд. 2-е. – Полтава, 1902. – С. 219-223.
9. Полтавщина: Енцикл. довід./ За ред. А.В. Кудрицького. – К., 1992. – С. 853.
10. Державний архів Полтавської області. – Ф. Р-4085. – Оп. 17. – Спр. 8.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007